

Αγροδασοπονία στην Αμπελουργία

www.af4eu.eu

Δέντρα διάσπαρτα μέσα σε σειρές αμπελώνων σε μεσογειακό κλίμα

Η αγροδασοπονία στην αμπελουργία, γνωστή και ως αμπελουργία σε δάση, είναι μια αρχαία πρακτική ενσωμάτωσης της καλλιέργειας δέντρων ή της δασοκομίας με την καλλιέργεια αμπέλου. Αυτή η ενσωμάτωση των δέντρων σε ένα σύστημα αμπελουργίας μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Οι τέσσερις κύριες μέθοδοι είναι:

- Φράχτες στις άκρες των αγροτεμαχίων ή μεταξύ των αμπελώνων.
- Σειρές δέντρων που παρεμβάλλονται μεταξύ των σειρών αμπελών.
- Μεμονωμένα δέντρα μέσα στις σειρές των αμπελών.
- «Vigne maîtiée»: σειρές δέντρων μέσα στη σειρά των αμπελών που λειτουργούν ως πέργκολες.

Η επιλογή των δασικών ειδών εξαρτάται από το εδαφικό και κλιματικό πλαίσιο, τα ειδικά χαρακτηριστικά της έκτασης, τους πιθανούς στόχους παραγωγής και τον τύπο της χωροταξικής διάταξης. Εκτός από τις τυπικές οικοο συστημικές υπηρεσίες που παρέχουν τα δέντρα (π.χ. γονιμότητα του εδάφους, κύκλος του νερού, ανεμοφράκτες, μικροκλίμα), η αμπελουργία σε δάση λειτουργεί και ως φυσική μέθοδος καταπολέμησης των παρασίτων της σκώληκας της αμπέλου, καθώς επιτρέπει στις νυχτερίδες — θηρευτές του ενήλικου σταδίου του παρασίτου — να εισέρχονται στους αμπελώνες.

Για τις σειρές δέντρων που παρεμβάλλονται μεταξύ των σειρών αμπελών, είναι σημαντικό να υπολογιστεί σωστά ο απαραίτητος χώρος ώστε να επιτρέπεται η διέλευση των μηχανημάτων σύμφωνα με το προγραμματισμένο τεχνικό δρομολόγιο. Ομοίως, εάν φυτευτούν οπωροφόρα δέντρα, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χώρος ώστε να μην παρεμποδίζεται η συγκομιδή. Οι αγροδασοπονικές εκτάσεις μπορούν να επωφεληθούν από γεωργικές επιδοτήσεις στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν φυτεύονται περισσότερα από 100 δέντρα ανά εκτάριο. Οι αμπελώνες που βρίσκονται μεταξύ δύο σειρών δέντρων πρέπει να έχουν ελάχιστη έκταση 0,1 εκτάριο. Κατά τη δήλωση των συγκομιδών, η έκταση που καλύπτεται από σειρές δέντρων πρέπει να αφαιρείται από την έκταση που είναι φυτεμένη με αμπέλια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προδιαγραφές ορισμένων ονομασιών (ΠΓΕ, ΠΟΠ) απαιτούν συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης, όπως ελάχιστος αριθμός αμπελιών ανά εκτάριο ή μονοκαλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προδιαγραφές ορισμένων ονομασιών (IGP, AOC) απαιτούν συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης, όπως ελάχιστο αριθμό φυτών αμπέλου ανά εκτάριο ή μονοκαλλιέργεια ποικιλιών αμπέλου.

Tsoukalia Carpente

Ινστιτούτο Ver de Terre, Γαλλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.